

OLIY TA'LIMDA PEDAGOGNING KASBIY KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

¹Yakubova Madina Faxriddin qizi, ²Rahmonberdiyeva Lobar Aziz qizi

¹Belarus - O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tayanch doktoranti, ²Belarus - O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti BTM-401 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195666>

Annotatsiya. Ta'limning har bir turida kreativlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari, metodikalari, vositalari va shart-sharoitlarini alohida tadqiq etish maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar: kreativ kompetensiya, intellekt, divergent, konvertasiya, assosiativ bog'lanish, intuitiv yechish.

Аннотация. В каждом виде обучения целесообразно отдельно исследовать особенности, методики, средства и условия развития креативности.

Ключевые слова: творческая компетентность, интеллект, Дивергент, конверсия, ассоциативная связь, интуитивное решение.

Kirish

Hozirgi kunda o'qituvchining kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi bugungi tez o'zgaruvchan jamiyatda muhim ahamiyatga ega.

Dastlab kreativlik (ijodkorlik) – insonning ijodiy qobiliyat darajasi, aqlning vazifasi sifatida qaralib, intellektning rivojlanish darajasi bilan aniqlangan. Keyinchalik esa kreativlik juda yuqori intellektga bog'liqligi asoslab berildi. Hozirgi vaqtda kreativlikni o'rganishda markaziy yo'nalish u bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy fazilatlarini aniqlashga qaratilgan.

Kreativlikni jarayon deb hisoblash uning tuzilishini (qobiliyat sifatida) aniqlashga, bu jarayonni rag'batlantiradigan sharoitlarni belgilashga, shuningdek ijodiy yutuqlarni baholashga imkon beradi.

Shaxsning kreativligi g'ayrioddiy g'oyalarni shakllantirish, an'anaviy tafakkur usullaridan chetga chiqish, muammoli vaziyatlarni tezda yechish qobiliyati bilan ajralib turadi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilik tarkibiga kiradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili. Kreativlikni o'rganishning muhim bosqichi J. Gilfordning birinchi ishi bo'lib, u konvergent (mantiqiy, bir tomonlama) va divergent (bir vaqtning o'zida turli yo'nalishlarda fikrlash, mantiqdan chetga chiqish) tafakkurini ajratgan, kreativlik tarkibiga divergent fikrlashdan tashqari, fikrlarni konvertasiya qilish qobiliyati, yechimning aniqligi va boshqa intellektual parametrlarni kiritgan. U aql va kreativlik o'rtasidagi ijobiy munosabatni e'lon qilib, o'zining tajribalari davomida yuqori intellektual sub'ektlar muammolarni hal qilishda ijodiy xulq-atvorni namoyon etmasligi mumkin, ammo intellekti past ijodkorlar yo'q, degan xulosaga keladi. Ijodkorlikni tavsiflovchi intellektual qobiliyatlar orasida ravonlik (ma'lum bir vaqt birligida paydo bo'ladigan g'oyalar soni), egiluvchanlik (bir fikrdan ikkinchisiga o'tish qobiliyati), fikrlashning o'ziga xosligi (umumiy qabul qilinganlardan farq qiladigan g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati), qiziqish (boshqalarni qiziqitmaydigan muammolarga nisbatan sezgirlikni oshirish), ahamiyatsizlikni (stimullardan reaksiyalarning mantiqiy mustaqilligi) topishni asosiy qobiliyatlar sifatida ajratib ko'rsatgan va kreativlikning oltita o'lchovini asoslab bergan:

- 1) muammolarni aniqlash va muammo qo'yish qobiliyati;
- 2) ko'p sonli g'oyalarni yaratish qobiliyati;
- 3) moslashuvchanlik- har xil g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati;
- 4) o'ziga xoslik;
- 5) tafsilotlarni qo'shish orqali ob'ektni takomillashtirish qobiliyati;
- 6) muammolarni hal qilish qobiliyati, ya'ni tahlil qilish va sintez qilish qobiliyati.

E.P. Torrens² kreativlikni muammolarga, mavjud bilimlarning yetishmovchiligiga yoki mos kelmasligiga nisbatan sezgirlikning paydo bo'lish jarayoni deb ta'riflagan. Muammolarni aniqlash, ularning yechimlarini izlash, farazlarni taklif qilish, gipotezalarning sinovlari, qaror natijalarini shakllantirish kreativlikning mohiyatini tashkil etishini belgilab bergan. Kreativlikni baholash uchun fikrlashning turli xil testlari, so'rovnomalar va ish faoliyatini tahlil qilish usullaridan foydalanib, kreativlik omillari: ravonlik, ravshanlik, fikrlashning moslashuvchanligi, muammolarga sezgirlik, o'ziga xoslik, topqirlik, ularni yechishda konstruktivlik va boshqalarni o'rganib chiqqan. E.P. Torrens tomonidan ishlab chiqilgan kreativlikni aniqlash testlarida turli xil faoliyat sohalari: og'zaki, vizual, ovozi, vosita murakkabligini aks ettiruvchi ijodiy jarayonlarning modellari ishlatilgan bo'lib, ular shaxs qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan. Testlar ma'lum miqdordagi javoblarni o'z ichiga olmaydi; javoblarning to'g'riligi emas, balki topshiriqqa muvofiqligi baholanadi; ahamiyatsiz va kutilmagan yechimlarni izlash rag'batlantiriladi. Olingan natijalar kreativlikni ravonligi, egiluvchanligi, o'ziga xosligi va g'oyalarni takomillashtirilganligi jihatidan o'lchanadi.

Hozirgi kunda V.I. Andreev¹ tomonidan taklif qilingan kreativ shaxs tipologiyasi katta qiziqish uyg'otmoqda, chunki bu tipologiya o'qituvchilarga ham tegishli. V.A. Slastenin esa o'qituvchi faoliyatining asosiy tarkibiy qismlarini aniqlaydi va uning ijodiy qismiga e'tiborni qaratadi, unda intellektual xususiyatlar hukmronlik qiladi:

- pedagogik muammolarni qidirishda hushyorlik;
- pedagogik jarayonni idrok etishning yaxlitligi (boshqa o'qituvchilarning ijodiy faoliyati tajribasini umumlashtirish qobiliyati, odatdagi kasbiy faoliyatda yangiliklarni ko'rish qobiliyati);
- fikrlashning tanqidiyligi, moslashuvchanligi, o'ziga xosligi (har xil pedagogik konsepsiyalarni, yangiliklarni, pedagogik faoliyat usullarini tahlil qilish, taqqoslash; harakat usullari, boshqalarning nuqtai nazarini tushunish, isbotlash va asoslash qobiliyati);
- shaxsiy fikrlar o'zgargan sharoitlarga mos kelmasa ulardan voz kechish qobiliyati, pedagogik faoliyatni amalga oshirishda qarama-qarshiliklar va muammolarni ko'rish qobiliyati;
- g'oyalarni yaratish qulayligi (o'qitishning yangi usullari, yangi mazmun, yangi ta'lim texnologiyalari va boshqalarni yaratish qobiliyati);
- bitta muammoni hal qilishning bir necha usullarini ko'rish qobiliyati;
- xotiraning tayyorligi (pedagogik faoliyat natijasini oldindan bilish, assosiativ bog'lanish, shu asosda pedagogik muammolarni intuitiv yechish imkoniyati namoyon bo'ladi)

Kreativlik ijodiy jarayon sifatida bir qator bosqichlarni o'zida qamrab oladi:

Birinchi bosqichda sensor, hissiy, hissiy- intellektual tajribani to'plash kreativlikning asosi sifatida qaraladi. Bu davrning muhim xususiyatlari axborotga boy makon va motivasiya

impulsi, ijodiy faoliyatni rag‘batlantiruvchi manbalarning mavjudligi, shaxsni kreativ fikrlashga ehtiyoji va qiziqishining paydo bo‘lishi kabilarni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchi bosqich – taqlid qilish bosqichi. Taqlid qilish ijodiy xulq-atvor standartlari, texnologiyalari, vositalari, ijodiy faoliyat usullarini o‘zlashtirish shaklida namoyon bo‘ladi. Ushbu bosqichning asosiy xususiyati texnologik tajribani rivojlantirish va kengaytirish, uni o‘z sharoitlariga moslashtirishdir.

Uchinchi bosqich – ta’sirlar (bog‘lanishlar), uzatish, o‘zlashtirilgan usullarni yangi shaxsiy ahamiyatga ega sharoitlarda qo‘llashda namoyon bo‘ladi. Tajriba, yangi aloqalar va munosabatlarni izlash, o‘z imkoniyatlari nuqtai nazaridan «Men» konsepsiyasini shakllantirish uchun manbalarini topish yaratuvchilik pozitsiyasini rivojlanishi uchun turtki vazifasini bajaradi.

To‘rtinchi bosqich – transformasiya, ya’ni shaxs (o‘qituvchi)ning shaxsiy xususiyatlari, imkoniyatlari va ehtiyojlarining kengayishiga muvofiq yangi tajribani izlashi, ularni o‘z faoliyatida qo‘llash uchun o‘zgartirishi va moslashtirishi, ma’lum darajada ularga yangi elementni qo‘shishni o‘z ichiga oladi.

Beshinchi bosqich – kreativ fikrlashni rivojlanishi, ijodkorlikning psixologik tuzilishini anglash, tushunish, uni uyg‘unlashtirish, ijodiy faoliyatni individuallashtirish, ijodiy individuallikni shakllantirish jarayonlarini o‘zida qamrab oladi.

Tahlil qilingan ilmiy izlanishlarga tayanib shuni aytish mumkinki, kreativlik - mavjud tajribani qayta tashkil etish, bilim, ko‘nikma, va mahsulotlarning yangi kombinatsiyalarini shakllantirish asosida ilgari mavjud bo‘lmagan yangi mahsulotni ishlab chiqaradigan faoliyat sifatida tavsiflanadi. Kasbiy kreativlikni rivojlantirish uchun o‘qituvchi o‘zida mavjud fikrlash turlarini (usullarini) bilishi va rivojlantirishi kerak.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarga asoslanib, o‘qituvchining kasbiy kreativ faoliyatini tashkil etuvchi malakalar quyidagilardan iborat degan xulosaga kelish mumkin:

Tadqiqotda qo‘llanilgan usullar. Ta’lim jarayonida o‘qituvchining kreativligi ta’lim oluvchilarning o‘qishga qiziqishlarini orttiruvchi kreativ savollar tuzishi, turli rasm, tasvir, jadval, diagramma, ramziy ifodalardan foydalanishi, bayon etilayotgan o‘quv axborotlari bilan mutlaqo aloqasi bo‘lmagan g‘oyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni topish kabi vazifalarni berish, kichik guruhlarda ishlashlarini ta’minlash kabi harakatlarda aks etadi. Buning uchun o‘qituvchining o‘zi kreativ topshiriqlarni ishlab chiqish malakasiga ega bo‘lishi lozim.

Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarida tahsil olayotgan ijtimoiy-gumanitar yo‘nalish o‘qituvchilari uchun kreativlik ham nazariy ham amaliy jihatdan “Pedagogning kasbiy professionalligini oshirish», “Ilmiy va innovasion faoliyatni rivojlantirish” va “Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat” modullari tarkibida o‘rgatiladi. Modullarning asosiy maqsadi kreativlikni rivojlantirishning asosiy yondashuvlari bilan tanishish va amaliyotga tatbiq etish, mavjud bo‘lgan bilimlardan, fikr mulohazalardan, fikrlarni tashqariga chiqara oladigan kreativ shaxsning paydo bo‘lishi uchun zarur shart sharoitlarni yaratishdan iborat. Ushbu modullar dasturidagi kreativ ta’lim mashqlari, usullari vositalarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarida ma’ruza, amaliy mashg‘ulot, tajriba almashish, mustaqil ta’lim kabi mashg‘ulotlar davomida qo‘llaniladigan ayrim mashqlarni keltirib o‘tamiz.

Kreativlikni rivojlantirish treningi uchun mashqlar:

I. «Predmetlarni qo‘llash» mashqi.

Maqsad: ijodiy intellektni rivojlantirish.

Sarflanadigan vaqt: 5-10 minut.

1-bosqich: ikki minut davomida oyoq kiyimi uchun bog‘ich (shnur)ni qo‘llashning boshqa ko‘plab variantlarini o‘ylab toping va daftaringizga yozing. Bu mashq tinglovchilarda ijodiy intellektni rivojlantirishning dastlabki bosqichida qo‘llash uchun tavsiya etiladi. Boshqa predmet yoki buyumlarni ham misol sifatida olish mumkin.

Vaqt tugagach muhokama uchun savollar: Oddiy va tanish predmet (buyum)ni boshqa maqsadda qo‘llashni o‘ylab topish siz uchun murakkablik yaratdimi?

Bu mashq sizni nima haqida o‘ylashga majbur qildi?

II. “Arka” (darvoza) mashqi.

Mashqning maqsadi: tinglovchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, qo‘yilgan vazifa yoki masalalarni nostandart yechimlarini topishga o‘rgatish.

Vositalar: qaychi va A4 formatdagi qog‘oz. Vaqt: 10 minut. Tavsiyalar: ishtirokchilar kichik guruhlariga bo‘linib, ish vositalarini olgach, 5 daqiqada shunday arka (darvoza) yasashi kerakki, undan har qanday ishtirokchi yoki hamma ishtirokchi navbat bilan o‘ta olsin. Asosiy e‘tibor ko‘proq variantlarni ishlab chiqishga qaratilishi kerak.

Muhokama uchun savollar:

1. Boshlanishida kimga bu vazifani bajarish mumkin emasdek tuyuldi?
2. Shunday vaziyatlar tez-tez sodir bo‘ladimi?
3. Vazifani bajarish uchun dastlabki taklif yoki g‘oya kimdan chiqdi?
4. Mashqni bajarish jarayonida nima o‘rgandingiz?

III. “Hikoya” mashqi.

Maqsad: tinglovchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.

Vaqt: 3 daqiqa. Topshiriq mazmuni:

- 1 - guruh kislorod haqida hikoya tuzing.
- 2 - guruh: vodorod haqida hikoya tuzing.
- 3 - guruh: singan qalam haqida hikoya tuzing.
- 4 - guruh: “Eh, afsus!” deb nomlanadigan hikoya tuzing

Muhokama uchun savollar:

1. O‘zingizni hikoyangizdan qoniqdingizmi?
2. Hikoyani tuzishda qanday qiyinchilikka duch keldingiz?
3. Yana 3 daqiqa berilsa hikoyangizga nimalar qo‘shishingiz mumkin edi?
4. Qo‘shni guruhlar tuzgan hikoyani siz qanday o‘zgartirgan bo‘lardingiz?

Bu mashq trening qatnashchilariga o‘z tajribasini anglash, muammoga yo‘nalganlikni rivojlantirish uchun dastlabki qadam vazifasini bajaradi. Bundan tashqari mashqni bajarish davomida trening ishtirokchilari qisqa vaqt ichida keng, emotsional turli-tuman ma‘lumotlar asosida bir-birining kreativlikka moyilligini ham anglaydilar.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, oliy ta‘lim o‘qituvchisining kreativligini shakllantirish muammosi nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy muammo hisoblanadi. Chunki o‘qituvchi jamiyat va ishlab chiqarishdagi tub o‘zgarishlarni amalga oshirishga qodir bo‘lgan o‘ziga xos mentalitetga ega shaxs, o‘qituvchi-innovatoridir. Bu borada o‘qituvchi nafaqat intellektual sohada, balki ijod va ijtimoiy sohada kreativ qobiliyatlarni o‘rgatish sub’ekti bo‘lib xizmat qiladi, balki ijodkorlikni bevosita rivojlantirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanishi talab

etiladi. Shu sababli o‘qituvchining kreativ qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish uchun umum pedagogik sharoitlar (tizimli yondashuv, kadrlarni tayyorlash jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, ijodiy rivojlanayotgan ta’lim makonini yaratish), metodik shart-sharoitlar (kompetensiyaga asoslangan yondashuv, qayta tayyorlash va malaka oshirish jarayonida o‘qituvchilarni innovasion o‘qitish va tarbiyalash, ijodiy rivojlanish va o‘zini rivojlantirish texnologiyalari bilan qurollantirish, o‘qituvchining o‘z ijodiy laboratoriyasini yaratishi, ilmiy-tadqiqot sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish, kasbiy ta’lim traektoriyasini rivojlantirish) va o‘ziga xos sharoitlar (shaxsiy rivojlanish yondashuvi, intellektual va ma’naviy, ijtimoiy va individual, me’yoriy va ijodiy rivojlanish) yaratilishi lozim. Pedagogik ta’lim tizimida o‘qituvchining kreativligini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha alohida metodikalar ishlab chiqilishi, bu metodikalardamintaqaviy milliy komponentni, shu jumladan pedagogik jarayon bosqichlari mazmunini, o‘quv ijodiy faoliyatning yangi usullari va shakllarini hisobga olish taklif etiladi. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslaridagi ta’lim jarayonida oliy ta’lim muassasalari ijtimoiy- gumanitar yo‘nalish o‘qituvchilarining kasbiy kreativlikni rivojlantirish maqsadida o‘quv materiallari tarkibidagi topshiriqlar tizimi quyidagilarga qaratilishi maqsadga muvofiq:

har bir tinglovchini tafakkurini original yechimlar topish va ularni targ‘ib qilishga chaqirish, g‘oyalarni ishlab chiqishga majburlash;

keng mushohada etish, an’anaviy bo‘lmagan usullardan foydalanish, o‘z tafakkur tarzi, milliy mentalitet va stereotiplar qobig‘idan chiqib ketishga sharoit yaratish;

agar birinchi tajriba muvaffaqiyatsiz bo‘lsa ham, o‘z tajribalaridan voz kechmaslikka, noan’anaviy usullarda fikrlashni davom ettirishga, masala yechimini boshqa variantlarini topish, boshqa yo‘llarni qidirishda davom etish psixologiyasini shakllantirish; diskussiya va bahs uchun doimo ochiq bo‘lish, bahsni to‘g‘ri tashkil qilish, har bir ishtirokchini bahs jarayonida o‘z fikrlarini nazorat qilib borishga sharoit yaratish;

tinglovchilarda yangi g‘oyalardan qo‘rqmaslik, ularni keng qo‘llashga sharoit yaratish va g‘oyalar tahlilida muhokama ob’ekti bo‘lishga harakat qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish.

Pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishida motivasiya, qadriyatlar hamda shaxsiy xususiyatlar asosiy rol o‘ynaydi. Oliy ta’lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kasbiy kreativligini rivojlantirish, ularda o‘quv-tarbiya jarayonlarni tashkil etishda yangi g‘oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlashdan qochish, o‘ziga xoslik, tashabbuskorlik, nostandart fikrlash, yangilikni o‘z vaqtida ilg‘ash imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aleksashina I. Tabiiy fanlar ta’limida integrativ yondashuv, Xalq ta’limi, 2001, №1.
2. 12 yillik ta’lim sharoitida maktab o‘quvchilarining funktsional savodxonligini shakllantirishda tabiiy fanlar siklik fanlarini birlashtirish. Uslubiy qo‘llanma, Ostona .2013.
3. Sherbakova S. G. Integratsiyalashgan darslar. Nashriyotchi: O‘qituvchi. Volgograd, 2008 yil.
4. Kuznetsova N. E. Kimyo fanini o‘qitishda muammoli – integrativ yondashuv va uni amalga oshirish metodikasi. Maktabda kimyo jurnali. 1999, №3.
1. 5. Maksimova V. N. Fanlararo aloqalar va o‘quv jarayonini takomillashtirish, Moskva. Ma’rifat. 1984.

2. 6. Shernazarov I.E. Xalqaro baholash tadqiqotlari asosida bo‘lajak kimyo o‘qituvchilarning tabiiy - ilmiy savodxonligini rivojlantirish metodikasi.//Monografiya. “Lesson Press” nashriyot. 2023 y.
3. 7. Shernazarov I.E, Smanova Z.A. Axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasida “organik kimyo” fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish.//O‘quv uslubiy qo‘llanma akademik litseylar uchun. “Zamon Poligraf” OK nashriyot. 2019 y.
4. 8. Shernazarov I.E, Iskandarov A.Yu, Xasanova S.G‘. kimyo fanidan tabiiy savodxonlikni oshirishga doir topshiriqlar to‘plami.//O‘quv qo‘llanma. “Lesson Press” nashriyot. 2021 y.